

ವಿರ್ತಿಗೇಷನ್ (Virtigation) ಕುರಿತು

ವಿರ್ತಿಗೇಷನ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಬಹುಮುಖಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಹಾಗೂ ಕುಂಬಳ ಜಾತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಂಜುರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಇ.ಯು. ನೆರೆದೇಶಗಳ (ಮೋರಾಕೋ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಹಾಗೂ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಂಜಾಣು ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಜೈವಿಕ ಆಧಾರಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ವಿರ್ತಿಗೇಷನ್ ಯೋಜನೆಯು ನೂತನ ಬೆಗೊಮೊ ನಂಜಾಣು ರೋಗವಾದ ToLCNDV (ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಎಲೆ ಮುದುಡು ನವದೆಹಲಿ ನಂಜಾಣು, ಬಿಳಿನೋಣಗಳಿಂದ ಹರಡುವಿಕೆ) ಹಾಗೂ Tobamovirus ToBRFV (ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ರೋಗೋಸ್ ಹಣ್ಣಿನ ನಂಜಾಣು, ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವಿಕೆ) ಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಕುರಿತಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸವಾಲುಗಳು

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಂಜಾಣು ತಳಿಗಳು ಹಸಿರುಮನೆ ಹಾಗೂ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಹಾಗೂ ಕುಂಬಳ ಜಾತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ನಂಜಾಣುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ರೈತರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ನಂಜಾಣುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಉಪಾಯಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಹಾಗೂ ಕುಂಬಳ ಜಾತಿಯ ಬೆಳೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿಗೆ ತಂದು ಒಡ್ಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಪಾಲುದಾರರು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಪನ್ಮಯ: ಕೆ.ಯು. ಲೆವೆನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಸ್ಯ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸಂಪರ್ಕ: ಆರ್.ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ಗುಂಪು
ವಿಂಚಂಚೆ: virtigation@rtds-groups.com
www.uasbangalore.edu.in

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101000570

ಚಿತ್ರಗಳ ಕೃಪೆ: 2022 ಶಟರ್‌ಸ್ಟಾಕ್, ಪಿ. Gentil/ANSES
ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸ ಜವಾಬ್ದಾರರು: ಆರ್.ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ಗುಂಪು

ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಹಾಗೂ ಕುಂಬಳ ಜಾತಿಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ನಂಜಾಣು ರೋಗಗಳು: ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮರ್ಪಕ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು

“ವಿರ್ಟಿಗೇಷನ್” ಪ್ರಾಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವು ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಹಾಗೂ ಕುಂಬಳ ಜಾತಿಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ನಂಜಾಣು ರೋಗಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತ್ವರಿತ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

- ವಿರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಜಾಲತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾಲುದಾರರುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ
- ಧೃಢವಾದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಪರಿಹಾರಗಳು, ಸಂಪರ್ಕ ತಡೆ ಕ್ರಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯ ಹರುಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು
- ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ರೋಗ ವಾಹಕಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು
- ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು
- ನಂಜಾಣು ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗ ವಾಹಕಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು
- ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಮತ್ತು ಕುಂಬಳ ಜಾತಿಯ ಬೆಳೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ರೋಗನಿರೋಧ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ (hypervirulence, host change)

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ವಿರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನಂಜಾಣು ರೋಗಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಹಾಗೂ ಕುಂಬಳ ಜಾತಿಯ ಬೆಳೆಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಯೋಜನೆಯು ನಂಜಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಅರ್ಥದಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪರಿಹಾರ

ವಿರ್ಟಿಗೇಷನ್, ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳು, ನಂಜಾಣು ವಾಹಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನವೀನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿರ್ಟಿಗೇಷನ್, ನಂಜಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಾಹಕಗಳ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಜೈವಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು, ಅಡ್ಡ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನವೀನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

VIRTIGATION FACTS

- EU contribution: EUR 6,998,668.34
- Overall budget: EUR 7,358,170.15
- Duration: 48 months
- Start date: 1 June 2021
- End date: 31 May 2025
- International consortium of 25 partners
- Funding program: Horizon 2020
- Research & Innovation Action

